

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА ЎТКИР ИЧАК ИНФЕКЦИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ
ВА ЭТИОЛОГИК МАНЗАРАСИНИНГ ТАҲЛИЛИ**
Пулатов М.Э.¹, Касимов И.А.²

¹Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада Андижон вилоят клиник юқумли касалликлар шифохонасининг болалар бўлимида 2024-2025-йилларда ўтказилган ўз тадқиқотимиз маълумотлари келтирилган. Мақолада турли ёшдаги болалар орасида ўткир юқумли диареянинг клиник-эпидемиологик хусусиятлари ва этиологик тузилиши тасвирланган. Тегирилган беморларнинг таъхиси тасдиқланган ҳолатлари орасида вируслар асосий сабаб бўлиб қолмоқда (59,4%). Бактериал ичак инфекциясининг этиологияси 14-17 ёшдаги 26% беморларда аниқлаган. *Salmonella* 49,4% да, *Shigella flexneri* ва *Shigella sonnei* 10,3% да ва *E. coli* O143 0,3% да ҳолатларда аниқланган. Касалхонага ётқизилган болаларнинг 40% да шартли-патоген бактериялар (*Klebsiella*, *Proteus* ва *Staphylococcus aureus*) ўткир ичак инфекциясини келтириб чиқарган. 15-17 ёшли гуруҳда озиқ-овқат орқали юқадиган токсикоинфекция беморларнинг 29,7% да кузатилган. Касалхонага ётқизишни талаб қиладиган ўткир ичак инфекциясининг аксарият ҳолатлари ўртача оғирликда деб ҳисобланган.

Калим сўзлар: ўткир ичак инфекциялари, ўткир диареялар, эрта ёшдаги болалар, бактериал ва вирусли ичак инфекциялари, касалланиши.

**ANALYSIS OF CLINICAL COURSE AND ETIOLOGICAL VIEW OF ACUTE INTESTINAL
INFECTIONS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS**

Пуллатов М.Е.¹, Касимов И.А.²

¹Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Data from our study conducted in 2024-2025 at the Department of Pediatrics of the Andijan Regional Clinical Hospital of Infectious Diseases are presented. The article describes the clinical-epidemiological characteristics and etiological structure of acute infectious diarrhea among children of various ages. Among the confirmed cases of the examined patients, viruses remain the main cause (59.4%). The etiology of bacterial intestinal infection was identified in 26% of patients aged 14-17 years. *Salmonella* was identified in 49.4% of cases, *Shigella flexneri* and *Shigella sonnei* in 10.3%, and *E. coli* O143 in 0.3% of cases. Conditionally pathogenic bacteria (*Klebsiella*, *Proteus*, and *Staphylococcus aureus*) causing acute intestinal infection were found in 40% of hospitalized children. Foodborne toxico-infection was observed in 29.7% of patients in the 15-17 age group. The majority of cases of acute intestinal infection requiring hospitalization were considered to be of moderate severity.

Keywords: acute intestinal infections, acute diarrhea, young children, bacterial and viral intestinal infections, morbidity.

**АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОСТРЫХ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ**

Пулатов М.Э.¹, Касимов И.А.²

¹Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье представлены результаты собственного исследования, проведённого в детском отделении Андижанской областной клинической инфекционной больницы в 2024–2025 годах. В работе описаны клинико-эпидемиологические особенности и этиологическая структура острых инфекционных диарей среди детей различных возрастных групп. Среди случаев с подтверждённым диагнозом основными возбудителями оставались вирусы (59,4%). Этиология бактериальных кишечных инфекций была установлена у 26% пациентов в возрасте 14–17 лет. При этом *Salmonella* выявлена в 49,4% случаев, *Shigella flexneri* и *Shigella sonnei* — в 10,3%, а *E. coli* O143 — в 0,3% случаев. У 40% госпитализированных детей причиной острых кишечных инфекций являлись условно-патогенные микроорганизмы (*Klebsiella*, *Proteus* и *Staphylococcus aureus*). В возрастной группе 15–17 лет пищевые токсикоинфекции наблюдались у 29,7% пациентов. Большинство случаев

острых кишечных инфекций, потребовавших госпитализации, были расценены как заболевания средней степени тяжести.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, острые диареи, дети раннего возраста, бактериальные и вирусные кишечные инфекции, заболеваемость.

e-mail: mepulatov@mail.ru

Замоновий шароитда ўткир ичак инфекциялари юкумли касалликлар таркибида етакчи ўринни сақлаб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, ўткир ичак инфекциялари болаликнинг юкумли патологиясида етакчи ўринни эгаллашда давом этмоқда, тарқалиши ва иқтисодий зарари бўйича фақат ўткир респиратор касалликлар ва гриппдан кейин иккинчи ўринда туради (1,3,4,9). ЖССТ маълумотларига кўра, 2010 йилда бутун дунё бўйлаб 5 ёшгача бўлган болалар ўлимнинг 58% юкумли касалликлар туфайли, шу жумладан 11% диарея инфекциялари туфайли содир бўлган. (3,5,8,11,12).

Бугунги кунда, озиқ-овқат саноатининг глобаллашуви, озиқ-овқат ва ичимлик сувининг сифати ва хавфсизлигига қўйилаётган қатъий талаблар, пастеризация ва консервация технологияларидан кенг фойдаланиш ва бошқа омиллар озиқ-овқат орқали юқадиган юкумли касалликлар таркибида сезиларли ўзгаришларга олиб келди. Инсонлар, потенциал инфекция манбаи сифатида, энди озиқ-овқат ишлаб чиқариш занжиридан деярли четлаштирилди. Ушбу ўзгаришларнинг оқибатларидан бири, хусусан, тасдиқланган ўткир ичак инфекцияларининг умумий тузилишида классик бактериал ичак инфекциялари билан касалланишнинг сезиларли даражада камайиши бўлди. Натижада пайдо бўлган “экологик жой” тезда вирусли ичак инфекциялари билан тўлдирилди, уларнинг патогенлари атроф-мухитга юқори даражада чидамли, юқиш омилларига камроқ талабчан ва инфекцияни турли хил юқиш механизмлари ва юқиш йўллари орқали юктиришга қодир (6,9,12). Ротавирус инфекцияси ҳозирги вазиятда алоҳида ўрин тутди. ЖССТ маълумотларига кўра, ротавирус инфекциясининг тарқалиши мамлакатлар бўйича жуда хилма-хил: ҳар 100 000 болага 250 дан 2000 гача (6,9). Норовирус инфекциясининг тарқалишининг ортиши ҳам қайд этилган (3,7,10). Рўйхатга олинган озиқ-овқат орқали юқадиган эпидемик авж олишларининг ярмидан кўпи норовирус (Norwalk virusi) туфайли юзага келган. Мамлакатимизнинг аксарият ҳудудларида яшаш шароитларининг яхшиланишига, профилактика ва даволаш чораларининг фаол амалга оширилиши қарамай, ўткир ичак инфекциялари Ўзбекистонда соғлиқни сақлашнинг энг долзарб муаммоларида бири бўлиб қолмоқда (1, 2, 3, 5). Тегишли асоратлар ва ўлим ҳолатларининг тарқалиши юқориликча қолмоқда (1, 3).

Тадқиқот мақсади: болалар ва ўсмирларда ўткир ичак инфекцияларининг клиник кечиши ва этиологик тузилишини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: тадқиқотда 2024-2025 йилларда Андижон вилоят клиник юкумли касалликлар шифохонасида стационар даволанган 3 ёшдан 17 ёшгача бўлган 244 нафар болалар ва ўсмирлар киритилган. Махсус ишлаб чиқилган карталар ёрдамида биз юкумли жараённинг клиник кечишининг белгилари ва динамикасини, ошқозон-ичак тракти шикастланишларининг табиати ва турларини ҳамда терапия самардорлигини ўргандик. Кузатув остидаги ўткир юкумли диарея билан оғриган бемор болалар орасида (67,7%) нафари ўғил болалар ва (32,2%) қиз болалар бўлиб, улардан (43,5%) нафари уюшган ва (56,4%) нафари уюшмаган болалар бўлган. Ишда биз Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг “Ўткир диарея касалликларининг олдини олишни такомиллаштириш тўғрисида” ги 595-сонли буйруғида ўткир диарея таснифидан ва ЖССТ мезонларидан (2006) фойдаландик. Текширилган болалар орасида клиник аломатлар кўпинча ўртача оғирликдаги (82%) гастроэнтерит (76%) касалликларига тўғри келди. Оғир шакли болаларнинг 8% фоизида кузатилди. Барча беморларга бактериологик ва молекуляр усуллар ёрдамида этиологик ташхис қўйилди. Полимераза занжирли реакцияси ёрдамида (38,2%) беморда ротавирус, (15,6%) беморда норовирус инфекцияси аниқланди. Селектив мухитда бир уч марта нажас култураси билан (14,5%) болада салмонеллез аниқланди. Салмонеллез – ротавирус этиологиясининг комбинацияланган ўткир ичак инфекцияси (3,1%) бемор болада, ротавирус-норовирус этиологияси (1,6%) ҳолларда кузатилди. 25% ҳолларда этиологик омилни аниқлашнинг иложи бўлмади.

Олинган натижалар муҳокамаси. Биз 2024-2025 йилларда Андижон шаҳар вилоят юкумли касалликлар клиник шифохонасининг болалар бўлимига ётқизилган ўткир юкумли диареялар билан оғриган беморларнинг тузилишини таҳлил қилдик: ушбу даврда киникада ўткир ичак инфекциялари билан жами 224 нафар болалар даволанган. Беморларнинг ёш таркиби: 3 ёшгача бўлган болалар 3-38,7%, 3 ёшдан 14 ёшгача болалар - 16,8%, 14 ёшдан 17 ёшгача бўлган ўсмир ёшдаги - 16,8%

беморлар бўлган. Эрта ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекцияларининг 45% этиологияси аниқланган. Тасдиқланган ҳолатлар орасида вируслар энг кўп учрайдиган сабаб бўлган (71,7%). Кузатилган болаларнинг аксариятида ЎИИ топиқал ташхиси гастроэнтерит (62,3%) бўлган. Бошқа ёшдаги беморлар билан солиштирганда, "энтериколит" ва "гастроэнтероколит" каби клиник шакллар жуда тез-тез қайд этилган - 22,8% да. 3-14 ёш гуруҳида касалхонага ётқизилган беморларнинг 34,8% ташхис қўйилиши мумкин бўлмади.

Ўткир ичак инфекциялари патогенларининг этиологияси болаларнинг 81,8 фоизида бактериологик текшириш орқали аниқланди. Беморларнинг 61,8 фоизида полимераза занжири реакцияси (PZR) текшируви ўтказилди. беморларнинг 26,7 фоизида *Salmonella* патогенлари, 26,7 фоизида *Shigella* бактериялари ва 12,4 фоизида *Escherichia coli* аниқланди. Вилоят юкумли касалликлар клиникасида ўтказилган бактериологик текшириш натижаларини таҳлил қилиш касалхонадан олинган *S. typhimurium* штамларида сезиларли даражада антибиотикларга чидамликни аниқлади. Кузатув остидаги беморларда нажаснинг микробли ландшафтини ўрганишда бемор болаларнинг 37,3 фоизида шартли-патоген микроблар ва вирусларнинг кўплаб микробли ассоциациялари аниқланди. Ўткир диарея ташхиси қўйилган беморларнинг аксарияти (56%) касалликнинг дастлабки 3 кунда касалхонага ётқизилган, 19,5 фоиз ҳолларда кеч касалхонага ётқизиш (касалликнинг 4-7 кунларида) қайд этилган. Эпидемиологик тарихни ўрганиш 12,8 фоиз беморларда инфекция юқишининг контакт йўлини, 72,4 фоиз беморларда озиқ-овқат орқали юқишини, 8,6 фоиз болаларда ўткир ичак инфекциялари манбасини аниқлашнинг иложи бўлмаган ва 2,8 фоизида патоген юқишининг сув орқали омили аниқланган.

Беморларда ошқозон – ичак тракти шикастланишининг асосий клиник белгилари: иштаҳанинг йўқолиши - 49%; тилда карачлик - 59%; бир марталик қусиш - 35%; кўп марталик қусиш - 5%; қорин шишиши - 33%; қорин оғриғи - 47%; ичакнинг гувиллаши - 34%; сигмасимон ичакда оғриқлар - 17%; тенезмлар - 3%; нажас частотаси: кунига 3-5 марта 22%; кунига 5-10 марта 34%; кунига 12-15 марта 4%; нажас табиати: суюқ, шилимшиқ 44% суюқ, қон излари билан кўп миқдорда 2% кузатилган.

Бизнинг кузатувларимизга кўра, 45 (20,2%) бемор бошқа муассасаларда даволанганидан кейин қабул қилинган ва бу вақтга келиб ушбу беморларда инфекциянинг икки ёки учта ўчоғи бўлган. Барча болаларда преморбид фон кучайган: 128 беморда 1-11 даражали анемия, 36 беморда турли даражадаги гипотрофия қайд этилган. Текширилган 44 беморда асосий ташхис нафас олиш йўллари касалликлари, жумладан, ўткир бронхит - 11,6% да, ўчоқли бронхопневмония - 8,0% да беморларда кузатилган. Беморларни ошқозон-ичак тракти шикастланиши тури бўйича тақсимлашда қуйидаги шакллар аниқланган: 14 - гастрит, 38 - гастроэнтерит, 16 -энтеритик, 56 беморда - гастроэнтероколитик. Беморларда вазн йўқотиш 10% дан ошди. Ўткир ичак инфекцияси билан оғриган барча беморлар қуруқ, рангпар тери ва шиллиқ пардалар, ҳолсизлик билан тавсифланган. Касаллик беморларнинг 23,3% да юқори тана ҳарорати (39°C дан юқори) билан кечган, 43,3% да 38-38,5°C га етган ва 33,3% да субфебрил ҳолатда қолган. Беморларнинг 45,3% да иситма узоқ давом этган (6,0±1,6 кун). Умумий интоксикация белгилари I-II даражали эксикоз билан бирга кечган. Бемор болаларнинг 25,8% да ўткир ичак инфекциясининг оғир шаклари кузатилган, токсикоз ва III даражали эксикоз, шунингдек, юкумли токсик шок ривожланган. Бу беморларда гемодинамик бузилишлар, перинатал энцефалопатия кўринишидаги марказий асаб тизимида токсик шикастланиш, аралаш ёки гипертоник синдром, жигар ва талоқ шикастланиши (гепатоспленомегалия), тарқалган томир ичидаги коагуляция синдроми белгилари ва кўп органли етишмовчилик белгилари (юрак етишмовчилиги, нафас олиш етишмовчилиги, гемолитик уремик синдром белгилари) кузатилди. 4 беморда токсик-дистрофик синдром аниқланди ва 25 беморда септик ҳолати кузатилди. Касалликнинг биринчи кунда барча болаларда тез-тез нажас пайдо бўлди ва кейин янада тез-тез учраб, колит (30%) ва энтероколит (70%) белгилари аниқланди. Нажасда қон, одатда чизиклар шаклида, беморларнинг 60% да пайдо бўлди ва 3-5 кун давомида мавжуд эди. Нажаснинг нормаллашиши 4-5-кунларда беморларнинг 42,6% да, кейинроқ қолганларида содир бўлди.

Беморларнинг 10,2% да нажаснинг нормаллашуви касаллик бошланган куннинг 2 чи хафтасини охирига бориб кузатилди. Шундай қилиб, ташхиси тасдиқланган ҳолатлар орасида вируслар асосий сабаб бўлиб қолмоқда (59,4%). Ташхиси тасдиқланган беморлар орасида аксарият ҳолларда ротавирус этиологияли ва норовирус этиологияли ўткир юкумли диареялар қайд этилган. Бактериал ичак инфекциясининг этиологияси 14 ёшдаги 108 болада аниқланган. *Salmonella* 49,4% да, *Shigella flexneri* ва *Shigella sonnei* 10,3% да ва *E. coli* O143 0,3% да ҳолатларда аниқланган. Касалхонага ётқизилган болаларнинг 40% да шартли-патоген бактериялар (*Klebsiella*, *Proteus* ва *Staphylococcus aureus*) ўткир ичак инфекциясини келтириб чиқарган. 15-17 ёшли гуруҳда озиқ-овқат орқали юқадиган токсикоинфекция беморларнинг 29,7% да кузатилган. Касалхонага ётқизишни талаб

киладиган ўткир ичак инфекциясининг аксарият ҳолатлари ўртача оғирликда деб ҳисобланган. Натижада, биз ўз тадқиқотимизда Андижон вилоят юқумли касалликлар клиник шифоҳонасига ётқизилган беморлардан намуна сифатида фойдаланиб, ўткир ичак инфекциялари этиологиясини баҳолаш орқали биз республикамизда замонавий ўткир диареянинг умумий тенденцияларини яна бир бор тасдиқладик. Андижон вилоятида сўнгги йиллардаги ўткир ичак инфекциялари билан касалланиш ҳолатлари, айниқса болалар орасида умумий ўсиш тенденциясини тасдиқламоқда: вилоятдаги фаол демографик вазият туфайли мактабгача таълим гуруҳларининг айниқса кўплиги муқаррар равишда эпидемиологик вазиятнинг ёмонлашишига олиб келади. Шу боис, ўткир ичак инфекцияларининг этиологик тузилишини эрта баҳолаш ҳар доим юқумли беморларга ёрдамни тўғри ташкил этишда муҳим омил бўлиб келган ва бўлиб қолмоқда. Бу соҳадаги вазиятни кузатиш нафақат эпидемияга қарши чора-тадбирларнинг кенг қамровли комплексини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда, балки замонавий касалхона шароитида диагностика ва даволаш ишлари тамойилларини қайта кўриб чиқишга ва такомиллаштиришга ҳам ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Асилова М.У. Диарея у детей: диагностика, клиника, лечение и профилактика // Бюлл. ассоциации врачей Узбекистана. — 2007. — №2. — С. 103-106.
2. Абдухалилова Г.К., Бектимиров А.М., Ахмедова М.Д. Выявление энтеропатогенов методом ПЦР в фекалиях больных острыми кишечными инфекциями в г. Ташкенте. // Журнал инфекция, иммунитет и фармакология. №4.2015.С. 10-14.
3. Вафакулов С.Х. Проблема острых кишечных инфекций у детей раннего возраста и пути ее решения. Журнал инфекция иммунитет и фармакология. № 1. Стр. 59-63. 2010г.
4. Горелов А.В., Захарова И.Н. Диарейные заболевания у детей с точки зрения педиатра и инфекциониста. Эффективная фармакотерапия. Педиатрия. 2017. № 1. С. 2-7.
5. Махмудов О.С. Современные представления об инфекционной патологии среди детей и основные направления совершенствования стратегии её профилактики в Узбекистане // Педиатрия. Ташкент. — 2000. — №2-3. — С. 146-148.
6. Циммерман Я.С. Синдром диареи: современное состояние проблемы // Клин. мед. — 2009. — Т. 87, №3. — С. 18-25.
7. Acute diarrhea in adults and children: a global, perspective. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. February 2012.
8. Diarrhea: Why children are still dying and what can be done. — UNICEF/WHO, 2009. — 68 p.
9. 9.Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. — 2012. — №90. — С. 635.
10. Силоян, А. Л. Качество жизни детей с воспалительными заболеваниями кишечника. Российский педиатрический журнал. 2020; 23(6):411.
11. Marignani M., Angeletti S., Delle Fave G. Acute infectious diarrhea. N Engl J Med. 2004 Apr 8; 350 (15): 1576-7; author reply 1576-7.
12. Реализация новых рекомендаций по клиническому ведению диареи. — Руководство для лиц, ответственных за принятие решений и программных менеджеров. — ВОЗ, 2006.

Иқтибос учун: Пулатов М.Э., Касимов И.А. Болалар ва ўсмирларда ўткир ичак инфекцияларининг клиник кечиши ва этиологик манзарасининг таҳлили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 6(26). — Б. 841–844. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777374>